

A Diáspora de Ogùn.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17794483>

Mirele Vitoria Oliveira Cardoso (Graduanda de História pela Universidade do Estado de Santa Catarina UDESC)

E-mail: mirele.vitoriacardoso@gmail.com,

Introdução

O presente trabalho propõe uma breve análise sobre as mudanças cosmológicas e culturais das representações do culto à divindade iorubá Ogùn, até sua chegada à *Améfrica Ladina*, no Brasil, buscando entender as dinâmicas históricas do conceito que Lélia Gonzalez cunhou. Refletir as representações do Orixá com o conceito de Rizoma de Edouard Glissant ao pensar as relações entre São Jorge e Ogún. A partir das músicas “Ogum” e “De Lá”, de Zeca Pagodinho e Djonga, respectivamente, explora-se a relação entre as histórias de Ogùn e o santo guerreiro, destacando a complexidade do processo de diáspora e seus impactos culturais e históricos. Examina-se, também, os movimentos diaspóricos resultantes da colonização no sul global, evidenciando as violências estruturais, institucionais e culturais geradas pela colonização, bem como as continuidades da colonialidade e as estratégias de resistência nas interações culturais ao longo da história. Por fim, propõe uma reflexão sobre as transformações culturais da diáspora africana, rompendo com visões dicotômicas como opressor e oprimido, pontuando os limites usuais do conceito de sincretismo e tendo Ogùn como símbolo de resistência e transformação cultural.

"[...] Ogum nunca balança, ele pega na lança, ele mata o dragão.
Ogum é quem dá confiança pra uma criança virar um leão. [...]"
— Ogum, *Zeca Pagodinho e Jorge Ben Jor*

Essa canção é o ponto de partida desta jornada, emblemática para pensar o culto de Ogum e São Jorge, o santo guerreiro, na voz de Zeca Pagodinho, um devoto de Ogum na umbanda e de São Jorge na igreja católica. Na canção, Zeca afirma que ambos foram sincretizados. De acordo com Luiz Antonio Simas (2019), Ogum é um dos orixás mais cultuados e populares no território brasileiro; em Cuba, o orixá é cultuado com a mesma intensidade. Ambos são generais guerreiros, destemidos e vencedores de batalhas, imprevisíveis e impulsivos, podendo se arrepender de atos mal pensados. Seus filhos/as/es, orgulham-se de serem forjados com sua armadura (assim como eu), mas essa divindade sempre foi assim? Destemida, aguerrida e imprevisível? Seu axé, sua comida, sempre

carregaram uma costela com sete ossos e laranjas? Suas cores são atravessadas entre o azul, o verde e o vermelho?

Simas (2019) sinaliza que Ogùn é uma divindade mal interpretada deste lado do Atlântico. Partindo dessa premissa, conseguimos perceber o movimento diaspórico dos orixás, pensando intrinsecamente as relações históricas que ocorreram na América, onde os impactos de uma resistência geraram uma “identidaderizoma” (Glissant, 1990). As manifestações e identidades incorporadas com as diásporas por aqui não são de uma raiz pura e fixa, mas de amplas dimensões de uma relação de trocas que estabeleceram uma interdependência e uma simbiose entre identidade, diversidade e alteridade (Glissant, 1990). São análises que ainda estão em construção para pensar o movimento do Orixá na História. Sigo um caminho longo, mas que está aberto.

Ogùn: criador, mestre e pacificador

No conto de Ifá¹, os patakis de Ogùn edificam outro lado do Orixá no mundo, as Áfricas. Simas, em sua obra *Pedrinhas Miudinhas: ensaios sobre ruas, aldeias e terreiros*, indaga para que observemos a diferença entre os dois mundos, África e Brasil. No culto iorubá, Ogùn é um herói civilizador, senhor das tecnologias e mestre de outros orixás, como o próprio Oxaguiã, outro guerreiro que é arquiteto das batalhas, filho de Oxalá, nascido de um caracol. Ogùn simbolizava, enquanto senhor das forjas, o ensinamento aos orixás do dom da criação e das tecnologias necessárias para o cultivo da terra. Sendo um dos poucos orixás que anda lado a lado com Exú, tornou-se general para trazer a paz ao mundo:

“No novo mundo, especialmente no Brasil e em Cuba, a face mais marcante do orixá - a do ferreiro, patrono da agricultura, professor do Babá Oxaguiã, inventor do arado, desligado de bens materiais, senhor das tecnologias que matara a fome do povo e permitiram a recriação dos mundos como arte - praticamente desapareceu.” (Simas, 2019, p.57)

¹ [...] Temos que dizer que a ESSÊNCIA DE IFÁ provém da ÁFRICA e que o CONTEÚDO, ESTRUTURA e DESENVOLVIMENTO DE IFÁ foi alcançado em CUBA. Graças a CUBA essas TRADIÇÕES não foram perdidas e esquecidas ao ponto de constituírem hoje em dia, em pleno século XXI, uma religião fortemente arraigada em seu seio social e propagada em todo o mundo atual. CUBA integra as expressões de diversas manifestações de IFÁ unindo-as, adaptando-as às exigências do mundo em desenvolvimento, sem alterar sua liturgia e essência [...]. O culto a Ifá advém da África Ocidental, mais precisamente entre os Iorubás na atual Nigéria. (IFÁ NI LORUN. **Ogum**. Disponível em: https://ifanilorun.com/?page_id=6233. Acesso em: 10 ago. 2025.)

Djonga em sua canção *De lá*, expressa esse lado, no seguinte trecho:

Ele me ensinou coisas sobre amor e que na paz só se chega com a guerra
E que toda a bonança do trono do rei Xangô só vai conhecer que for justo na Terra
[...]"
— De lá, *Djonga*

Sendo filho de Ogùn, o rapper demonstra sua relação com o Orixá, que é seu mestre e responsável por carregar a paz diante das batalhas, e afirma que aqueles que são justos conhecerão a recompensa — um trecho diferente do que Zeca canta, que mostra o lado guerreiro e sincretizado do Orixá com um santo guerreiro. Djonga, de alguma forma, estabelece uma análise do Ogùn diaspórico.

Com sua chegada, Ogùn ficou conhecido por um mito bem lembrado por aqueles que o cultuam: o massacre de sua cidade natal e o sentimento de arrependimento que o espreita. Com inúmeras interpretações, uma delas é a do ato do suicídio. Após massacrar sua cidade e seus súditos por um engano, cravou sua espada em um lamento infinito, desistindo de viver na terra. Essa ação abriu um caminho até Olorum, tornando-se orixá

Simas (2019), explica como o orixá saiu de mestre, criador, pacificador para o guerreiro destemido: “A explicação não é nova: a agricultura nas Américas estava diretamente ligada aos horrores da escravidão. Como querer que um escravo, submetido ao infame cativo e aos rigores da lavoura, louvasse os instrumentos de cultivo como dádiva?” (Simas, 2019, p.57). Ogùn, em sua dialética de fora-dentro, terra-mar (Glissant, 1990), depara-se com o horror da colonização em *América*. Por isso, buscou incansavelmente a justiça por meio das resistências e rebeliões das pessoas escravizadas e originárias. É um general que busca a paz em meio à fúria da injustiça ao longo do tempo, cuja ação atravessa o tempo presente.

América Ladina: Brasil e Cuba e suas encruzilhadas.

De acordo com a filósofa e historiadora Jaine Oliveira (2023), o conceito de América, criado pela antropóloga e historiadora Lélia Gonzalez, não se limita à dimensão geográfica e espacial, mas se dá principalmente por algo único em nosso continente latino-americano: as resistências indígenas e afro-diaspóricas ao longo de um amplo período histórico. Dito isso, as especificidades entre o Brasil e o restante da América vão além da escala temporal do tráfico

atlântico, assim como da quantidade de pessoas submetidas à diáspora nesse contexto. As tensões, rebeliões e o dinamismo social e cultural marcam a constituição da *América Ladina*.

Lélia destaca que a América Latina é uma construção colonial e eurocêntrica, que historicamente e socialmente estabelece a cultura ibérica como matriz central. Ao cunhar o conceito de *América Ladina*, ela pressupõe como resposta histórica o movimento das Áfricas e suas diásporas, em conexão com os povos originários, para a construção da região (Ballesteros, 2020). Relacionando com Glissant, penso que *América Ladina* se dá a partir de uma dialética da Relação; a “identidaderizoma” é uma relação múltipla com o Outro, onde surgem dinâmicas sociais e religiosas que não são separadas, mas concomitantes.

Cuba aparece recorrentemente em escritos relacionados ao santo guerreiro e ao orixá Ogùn, seja em documentos ou em entrevistas com babalawos e yalorixás. Outro elemento que surge é o orixá Exú, irmão de Ogùn, que são frequentemente retratados lado a lado. Em uma entrevista para o jornal *Extra*, em 2009, um integrante do terreiro Ilê Oxossi Omolu Oxum, em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, ressalta as dinâmicas entre Ogùn e Exú em Cuba e no Brasil: “*Em Cuba, o Exu é chamado de Eleguá, vem de Elegbara, e foi sincretizado com o Menino Jesus. Um sincretismo completamente oposto. Tanto que em Cuba muita gente é filha de Eleguá, enquanto no Brasil é raro ter filho de Exu. As pessoas morrem de medo de Exu. Muita gente que é filha de Ogum, na verdade, é filha de Exu.*” (Monteagudo, 2009, p. s.p.). Quando o entrevistado cita Exú como Menino Jesus em Cuba, referencio o Bará Agelú, do Batuque — uma falange própria do Rio Grande do Sul, construída a partir de uma diáspora específica na região. No podcast *Benzina*, no episódio sobre Exú, na minutagem 0:36, o entrevistado destaca que é raro encontrar filhos de Exú no Brasil; a predominância aqui é de filhos de Ogùn. Já em Cuba, a predominância é de filhos de Exú, sendo raro encontrar filhos de Ogùn.

São dinâmicas que ainda precisam ser mais aprofundadas para compreendermos esses padrões, mas é inegável a percepção das diásporas nessas relações entre Cuba e Brasil. Destaco que, para além disso, existe a dimensão da resistência histórica das populações afro-diaspóricas e periféricas dessas encruzilhadas.

As encruzilhadas, termo/conceito utilizado a partir de Leda Martins (1997), funcionam como um operador para analisar os trânsitos sistêmicos e epistêmicos dentro desses processos históricos interculturais, nos quais, além da confrontação, existem também o diálogo e a

relação. Essa relação é baseada no conceito de rizoma, onde “[...]mantém, assim, a noção de enraizamento, mas recusa a ideia de uma raiz totalitária. O pensamento do rizoma estaria na base daquilo a que chamo uma poética da Relação, segunda a qual toda a identidade se prolonga numa relação com o Outro.(Glissant, 1990, p.4). A dimensão das relações partem dessa dialética, a identidade não está na raiz mas na relação com o Outro.

Sincretismo, fronteiras e limites

O sincretismo, para a antropologia brasileira, funcionou como um termo guarda-chuva para analisar as dinâmicas sociais e culturais ao longo da história. Leda Martins o utiliza para compreender a fusão de registros simbólicos. Para Conevacci (2013), podemos entender o termo a partir das relações de poder em seu processo institucional: “acontece porque os seres humanos não aceitam automaticamente os elementos novos; eles selecionam, modificam e recombinaem itens no contexto do contato cultural [...]” (Conevacci, 2013, p. 40).

Não podemos perder de vista os perigos das expropriações culturais no processo de branqueamento das culturas diaspóricas em contextos de colonização. O risco é tornar palpáveis os componentes culturais afro-brasileiros e indígenas para a lógica do consumo capitalista, o que contribui para a colonialidade do poder (Quijano, 2005). Para Rodney (2019), tornar palpáveis as lógicas, sistemas e epistemologias que possuem heranças religiosas diaspóricas é uma estratégia do racismo e da branquitude.

O processo colonial no sul global trouxe consigo um homem cis/heterossexual/branco/patriarcal/cristão/militar/capitalista/europeu, carregado de inúmeras hierarquias que coexistem em diferentes espaços e tempo (Grosfoguel, 2008). Essa dialética de poder sobre o Outro resulta em tensões, conflitos e reexistências, como observamos historicamente. A questão do culto e da religiosidade partia de um ponto-chave para os invasores europeus: a conquista estaria completa se a catequização fosse feita e a prática religiosa fosse a católica/cristã. O que os colonizadores não esperavam era o giro sistêmico e epistemológico da diáspora na poética da Relação no horror da colonização. As Áfricas propuseram-se a se relacionar com o contexto e o Outro, como uma viagem de redescoberta e retorno (Hall, 2003).

Considerações Finais

O conceito de rizoma, de Glissant, dimensiona a pluralidade e a diversidade histórica nas relações amefricanas, assim como as dinâmicas e cargas epistemológicas das experiências diaspóricas dos corpos não brancos na construção histórica, cultural, social e geográfica do Sul-Sul (Oliveira, 2023). O que Zeca canta é resultado dessa relação, assim como o que Djonga canta. Ogùn, na Bahia e em São Sebastião, em Cuba é São João ou São Pedro, até mesmo São Jorge. No sul do Brasil, seu dia é celebrado em 23 de abril, com um missa na igreja de São Jorge² em Porto Alegre. Pais e mães de Santo, padres e babalawos celebram e cultuam o santo e orixá na sua coexistência.

Tramar os movimentos que Ogùn realiza dentro do tempo, na encruzilhada entre América e África, Brasil e Cuba, entre santo e orixá, ajuda-me a localizar o inimigo ao longo desse percurso e me ensina a criar e estabelecer conexões — carnais, mentais e espirituais. Não é diferente com os estudos históricos, que no final também encontram o inimigo que espreeita a cada jornada. Meus caminhos estão abertos para essa busca; tenho dúvidas, aspirações, ânsias ao tentar compreender essas dinâmicas de resistências históricas afro-latinas e periféricas, para continuar alimentando esperanças de reparações históricas. Ogùn é o general da justiça e da reparação contra o horror; sua arte é ser o mestre e o guia dos caminhos que Exù abre para nós.

Referências

BALLESTEROS, Nicole. Lélia Gonzalez: a feminista negra da América Ladina. *Catarinas*, 4 ago. 2020. Disponível em: <https://catarinas.info/lelia-gonzalez-a-feminista-negra-da-amefrica-ladina/>. Acesso em: 27 maio 2025.

FERREIRA LIMA, Andrei Fernando. O diverso como fundamento da(s) poética(s) de Édouard Glissant. *Non Plus*, São Paulo, n. 9, p. 04-13, dez. 2016. Disponível em: <https://revistas.usp.br/nonplus/article/view/110004>. Acesso em: 10 ago. 2025.

GLISSANT, Édouard. *Poética da Relação*. Tradução de Eduardo Jorge de Oliveira e Marcela Vieira. Rio de Janeiro: Bazar do Tempo, 2021.

GROSGOUEL, Ramón. Para descolonizar os estudos de economia política e os estudos pós-coloniais: Transmodernidade, pensamento de fronteira e colonialidade global. *Revista*

² G1. Fé e tradição: Porto Alegre celebra São Jorge e Ogum com mais de 20 mil devotos. *G1 Rio Grande do Sul*, Porto Alegre, 27 abr. 2025. Disponível em: [Fé e tradição: devoção a São Jorge e Ogum reúne mais de 20 mil fiéis em Porto Alegre | Rio Grande do Sul | G1](https://g1.globo.com/rio-grande-do-sul/noticia/2025/04/27/fe-e-tradicao-devocao-a-sao-jorge-e-ogum-reune-mais-de-20-mil-fieis-em-porto-alegre-rio-grande-do-sul-g1.globo.com). Acesso em: 10 ago. 2025.

**REVISTA
NZINGA**
Diálogos acadêmicos
e lutas sociais
movimentos negros,
periféricos, indígenas
e mulheristas

Crítica de Ciências Sociais [online], agosto de 2008, colocado online no dia 01 outubro 2012, criado a 28 março 2017. Disponível em: <https://rccs.revues.org/697>.

HALL, Stuart. **Da diáspora: identidades e mediações culturais**. Belo Horizonte: UFMG, 2003.

MARTINS, Leda Maria. **Afrografias da memória: o Reinado do Rosário no Jatobá**. 2. ed. rev. atual. São Paulo: Perspectiva; Belo Horizonte: Mazza Edições, 2021.

OLIVEIRA, Jaine Aparecida de. A interseccionalidade do feminismo subalterno latino-americano: reflexões sobre história global e a amefricanidade. Apresentação oral. In: **ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA E ENSINO DE HISTÓRIA DAS MULHERES E DO GÊNERO**, 16., 2023, Florianópolis. Florianópolis: UFSC, 2023.

OLIVEIRA, Jaine Aparecida de. A história global e a categoria política cultural de amefricanidade: quando as margens são o centro. Apresentação oral. In: **SIMPÓSIO DE GEOGRAFIA**, 17.; **JORNADA DE PESQUISAS DA QUESTÃO AGRÁRIA NO PARANÁ**, 9.; **ENCONTRO DO COLETIVO PAULO FREIRE DE FILOSOFIA, EDUCAÇÃO E CULTURA**, 1., 2023, União da Vitória. “Por um mundo onde caibam muitos mundos”: educação popular, corpo-terra-território e(r)-existência. União da Vitória: UNESPAR, 2023.

SIMAS, Luiz Antonio. **Pedrinhas miudinhas: ensaios sobre ruas**. Aldeias e terreiros. 2 ed. Rio de Janeiro: Mórula, 2019.

WILLIAM, Rodney. **Apropriação cultural**. São Paulo: Pólen, 2019.